

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСУЛИНА ДЕГЛУДЕК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА

**Джуракулова Диёра Тужиддин кизи
Рахматуллаева Самира Мирзохидовна
Камбарова Севара Алижон кизи**

Научный руководитель: Гиясова Нигора Кобиловна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161133>

Цель работы: Оценить эффективность и безопасность инсулин деглудек при лечении сахарного диабета II типа в амбулаторных условиях.

Материал и методы исследования: Проведено наблюдение в амбулаторных условиях у 20 больных сахарным диабетом II типа. Средний возраст больных составил 56,8 лет. Деглудек был назначен больным ранее не получавших инсулин и дополнительно к проводимой терапии пероральными сахароснижающими препаратами, не достигших индивидуальных гипогликемических показателей контроля на фоне лечения максимально переносимыми дозами. Длительность лечения составила 6 месяцев.

Результаты: Установлено, что при лечении инсулином сверхдлительного действия деглудеком в амбулаторных условиях всеми больными отмечена хорошая переносимость. За период наблюдения случаев симптоматической гипогликемии, а также гипогликемии, подтвержденной данными самоконтроля, не было зарегистрировано. Достигнуто снижение гликемии натощак и через 2 ч после еды. Несмотря на то, что исходно 80% пациентов имели неоптимальный контроль гликемии, уже через 6 месяцев терапии инсулином деглудек 45% пациентов достигли целевого уровня. Улучшение гликемического контроля также сопровождалось улучшением субъективной оценки качества жизни, у больных отмечалось улучшение показателей физического и психического компонентов здоровья.

Вывод: Таким образом, инсулина деглудек обеспечивает эффективный гликемический контроль и хорошую безопасность. Улучшение показателей обмена глюкозы значительно улучшает субъективную оценку пациентами качества их жизни и может способствовать повышению приверженности пациентов назначенному лечению.

Литература:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18.
2. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
3. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
4. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
5. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
6. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.